

CHARACTERISTICS OF ECONOMICALLY VALUABLE FEATURES OF MUTANTS OBTAINED UNDER INFLUENCE OF GAMMA RAYS ON COTTON SEEDS**Tagiyev A.A.,***Doctor of Agricultural Sciences**Research Institute of Plant Protection and Industrial Crops***Rzayeva I.I.***Researcher**Research Institute of Plant Protection and Industrial Crops***ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ МУТАНТОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА****Тагиев А.А.***Доктор аграрных наук**НИИ Защиты Растений и Технические Культуры***Рзаева И.И.***Научный сотрудник**НИИ Защиты Растений и Технические Культуры***Abstract**

In the course of the study, under the influence of gamma rays on cotton seeds, plants belonging to various types of variability were obtained. In the experiment, hereditary variability over a number of generations was investigated; suitable forms for selection were selected and grouped. The possibilities of using selected economically valuable mutant forms in the selection process were studied.

Аннотация

В процессе исследования под воздействием гамма лучей на семена хлопчатника были получены растения, относящиеся к различным типам изменчивости. В опыте были исследованы наследственные изменчивости по ряду поколений, отобраны и сгруппированы пригодные формы для селекции. Были изучены возможности использования отобранных хозяйственно-ценных мутантных форм в процессе селекции.

Keywords: gamma ray, cotton, seed, variety, fiber output, boll.**Ключевые слова:** гамма-лучи, хлопок, семя, сорт, выход волокна, коробочка.

Введение. Хлопчатник является широко распространённой универсальной культурой. Его значимость связана с обладанием незаменимого волокна. В экономике нет таких отраслей, где не используется сырьё хлопчатника. Хлопковое волокно считается основным сырьём для текстильной промышленности. Создание и внедрение на фермерских хозяйствах в качестве прогрессивного метода новых сортов хлопчатника обладающих высоким потенциалом, обеспечивающим интенсивный рост урожайности, является необходимым встречным вопросом. Исследователи показывают, что экспериментальный мутагенез является одним из наиболее эффективных методов получения ценного сырья для хлопководства. Экспериментальный мутагенез широко применяется в генетике и селекционных исследованиях и используется для интенсификации селекционной работы.

Методика исследования. Сухие семена сортов хлопчатника AzNIXI-104 и AzNIXI-195 были облучены изотопом Co^{60} в Институте радиационных проблем НАНА в Баку, мощность реактора составила 430 рентген (R).

Эти семена были высеяны на открытом грунте опытного участка Центральной экспериментальной базы Азербайджанского НИИ Хлопководства (АзНИХИ). Опыт был поставлен в 3-х повторностях с общим количеством 160 семян на каждую повторность и высевом по 2 семени на каждое гнездо.

Фенологические наблюдения проводились по методике Г. С. Зайцева. При полевых наблюдениях определяли всхожесть семян, периоды между фазами роста, высоту и жизнеспособность растений, а также количество симподиальных и моноподиальных ветвей на ветке, расположение первой симподиальной ветви, количество коробочек на кусте, тип ветвления, опушенность и окраска листьев и стеблей, устойчивость растений к болезням и вредителям, а также масса хлопка-сырца одной коробочки, полученного в результате лабораторного анализа, выход волокна, длина волокна в летучке и др.

Во всех вариантах изучали мутантные формы, которые отбирались по комплексным хозяйственным показателям и были переведены на следующие этапы селекции. Для определения массы хлопка-сырца, полученного из одной коробочки, во всех вариантах отбирались хлопка-сырца 20-и коробочек, собранных из каждого варианта. На этих образцах были определены все технологические показатели качества вариантов. Урожайность определяли в конце вегетации в индивидуальных отборах по всем вариантам. Мутантные формы, устойчивые по ряду поколений и обладающие комплексом хозяйственно-ценных признаков, используются в качестве исходного материала для создания высокопотенциальных сортов хлопчатника путем многократного отбора на селекционном этапе.

Биометрический анализ всех показателей, полученных в ходе исследования, были проведены согласно методике Б.А.Доспехова [1, 351 с.].

Анализ качества волокна мутантных форм проводился в технологической лаборатории Селекционного отдела АзНИХИ.

Исследовательская часть. Анализ изменчивости, вызванной действием гамма-лучей на сорта хлопчатника, показывает, что не все полученные мутантные формы отличаются от исходных сортов по комплексным признакам. Т.е. есть признаки, которые под влиянием физических мутагенов улучшились, а другие наоборот ухудшились. Это объясняется тем, что корреляция между признаками не всегда нарушается под воздействием мутагенов. Однако, несмотря на это, возможно улучшение отдельных признаков в любое время под влиянием мутагенов. Это в любом случае создает условие для выбора исходного материала селекции [2, с. 1-8].

Эффективность новых сортов, полученных путем прямого размножения мутантов, высока. Именно в результате того, что большинство мутантных растений, полученных путем экспериментального мутагенеза, обладают комплексом хозяйственно-ценных признаков и признаков, эти сорта полностью отвечают современным требованиям [3, с. 17; 120, с. 349-352].

С другой стороны, большинство приобретенных мутантных форм не всегда обладают комплексом хозяйственно-ценных признаков, но по отдельным признакам отличаются очень высокими и незаменимыми особенностями. Поэтому селекционер не хочет терять столь ценный материал и старается создавать новые сорта, улучшая комплекс свойств этих форм с помощью новых методов и приемов [5, с. 35-42].

Изменчивости, произошедшие под действием гамма-лучей в использованных в исследовании сортов хлопчатника, в очередной раз позволили отобрать мутантов с комплексом нескольких признаков с положительными свойствами. Не следует выбраковывать мутантов, не обладающих комплексными положительными свойствами. Это связано с тем, что при использовании мутантов с любыми положительными признаками при гибридизации хлопчатника в качестве донора этого признака можно устранить признак, отсутствующий у ценных сортов, с участием этих мутантов.

Ниже приведены происхождение, биоморфологические, экономические и технологические показатели качества выделенных мутантных форм.

Мутант-14/8 - получены при воздействии изотопа Co^{60} при дозе 500 р на семена хлопчатника сорта АзНИКИ-104. Куст пирамидальной формы с высотой 110 см. Стебель слабо опущенный, устойчивый к полеганию. Симподиальные ветви относительно короткие, количество которых достигает 12-15, первая симподиальная ветвь развивается с 4-5-го узла. Относится к I типу ветвления. Это придает кусту компактность. Листья средние, темно-зеленые, 3-5-лопастные. Коробочка крупная, яйцевидная, заостренная, состоит из 4-5 долей, поверхность гладкая, темно-зеленая. Хлопок-сырец не опадает.

Вес хлопка-сырца одной коробочки 6-7 грамм. Vegetационный период составляет 125 дней. Урожайность 30 ц/га, выход волокна 39,0%, длина волокна в летучке 35,2 мм, разрывная нагрузка 4,9 г.с., линейная плотность 5880 м/текс, относительная разрывная длина 28,8 г.с./текс, штапельная длина 34/35 мм.

Мутант-15/5 - получен под воздействием гамма-излучения в дозе 5000 р на семена хлопчатника сорта АзНИКИ-104. Куст компактный, с высотой 120 см, с ребровидным стеблем, стебель слабо опущенный, устойчивый к полеганию. На стебле образуется 10-15 симподиальных, 1-2 моноподиальных ветвей. На кусте формируется 17-20 коробочек. Листья в основном трехлопастные, овальной формы с крупными конусами. Вес хлопка-сырца одной коробочки 6,8 грамм. Скорость созревания высокая. Vegetационный период 126 дней, урожайность 31,0 ц/га, выход волокна 38,5%, длина волокна в летучке 35,0 мм, разрывная нагрузка волокна 4,8 г.кв., линейная плотность 6100 м/текс, относительная разрывная длина 29,3 г.кв./текс, штапельная длина 35/36 мм. Технологическое качество волокна Мутант-15/5 полностью соответствует требованиям IV типа.

Мутант-5/14 – получен при воздействии изотопа Co^{60} в дозе 20000 р на семена хлопчатника сорта АзНИКИ-104. Куст раскидистый и относится ко II типу ветвления. Высота куста 110-120 см, стебель устойчив к полеганию, на котором образуются 1-2 моноподиальных и 12-15 симподиальных ветвей. Листья 3-5-лопастные, темно-зеленые, толстые, стебель очень облиственный. Край пазухи листа морщинистый. Коробочка крупная, удлиненная, заостренная, состоит из 4-5 долек, хлопок-сырец не рассыпается. Масса хлопка-сырца одной коробочки 7,0 г, урожайность 31,4 ц/га, выход волокна 40,0 %, длина волокна в летучке 34,5 мм, разрывная нагрузка 4,8 г, линейная плотность 5930 м/текс, относительная разрывная длина 28,5 г.с./текс, штапельная длина 34/35 мм, устойчив к поражению вилтом, вегетационный период 127 дней.

Мутант-21/23 – получен при воздействии изотопа Co^{60} в дозе 5000 р на семена хлопчатника сорта АзНИКИ-195. Куст компактный, относится ко II типу ветвления, с высотой 110 см. На кусте образуются 2 моноподиальные ветви. Стебель с антоциановыми пятнами, крепкий, слабо опущенный, устойчив к полеганию. Первая симподиальная ветвь развивается на высоте 5-6 см. Число симподиальных ветвей 12-15. Количество коробочек на кусте достигает 18-22. Листья средней величины, в основном 3-5-лопастные, слегка опущенные. Коробочки среднего размера, 4-5-дольчатые, поверхность гладкая, темно-зеленая. Вес хлопка-сырца одной коробочки 6,5 грамм. Хлопок-сырец не рассыпается. Vegetационный период составляет 127 дней, урожайность 31,0 ц/га, выход волокна 37,5%, длина волокна в летучке 34,5 мм, разрывная нагрузка 4,9 г.с., линейная плотность 5900 м/текс, относительная разрывная длина 28,9 г.с./текс, штапельная длина 34 /35 мм.

Мутант-11/18 - получен при воздействии изотопа Co^{60} в дозе 20000 р на семена хлопчатника сорта АзНИКИ-195. Стебель компактный, относится ко II типу ветвления, высотой 110-120 см, развиваются на нем 1-2 моноподиальные ветви. Стебель толстый, слабо опущенный, коричневый, на нем образуется 12-15 симподиальных ветвей. На кусте формируется 19-21 коробочек, листья крупные, толстые, 3-5-дольчатые, нижние листья 3-лопастные, сердцевидные. Коробочка средней крупности, яйцевидная, гладкая, темно-зеленая, 4-5 дольчатая. Хлопок-сырец не опадает. Считается пригодным для машинной сборки. Масса хлопка-сырца одной коробочки 6,5 гр., вегетационный период 129 дней, урожайность 31,5 ц/га, выход волокна 38,0%, длина волокна в летучке 35,0 мм, разрывная нагрузка 4,8 г, линейная плотность 6030 м/текс, относительная разрывная длина 28,9 г.с./текс, штапельная длина 35/36 мм.

Мутант-12/6 - получен при воздействии изотопа Co^{60} в дозе 30000 р на семена хлопчатника сорта АзНИКИ-195. Куст компактный, с высотой 110 см. Стебель крепкий, слабо опущенный, со слабым антоциановым пятном. Относится ко II типу ветвления. Моноподиальных ветвей 2, симподиальных ветвей 12-15. Листья средней крупности, неопущенные, светло-зеленые, 3-5 дольчатые. Коробочки средних размеров, удлиненные, бледные, зеленые, поверхность гладкая, 4-5 дольчатая, верхушка тупая. Цветки крупные, желтоватые. Относительно устойчивый к болезням и вредителям. Вегетационный период составляет 128 дней. Скорость раскрытия коробочки хорошая. Урожайность 29,0 ц/га, выход волокна 38,2%, длина волокна в летучке 34,0 мм, разрывная нагрузка 4,8 г.с., линейная плотность 6170 м/текс, относительная разрывная длина 29,6 г.с./текс, штапельная длина 34/35 мм.

Таблица 1

Хозяйственно-ценные признаки мутантных линий и технологические показатели качества волокна, полученного при воздействии гамма-лучей на семена сортов хлопчатника в селекционно-полевых условиях

№ мутантов	Происхождение	Вегетационный период, дней	Урожайность, ц/га	Выход волокна, %	Масса хлопка-сырца одной коробочки, гр	Длина волокна, мм	Lifin keyfiyyoti			
							Разрывная нагрузка, г.с.	Линейная плотность, м/текс	Относительная разрывная длина, г.с./текс	Штапельная длина, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14/8	AzNIXI-104 (500 r)	125	30,0	39,0	6,7	35,2	4,9	5880	28,8	34/35
15/5	AzNIXI-104 (5000 r)	126	31,0	38,5	6,8	35,0	4,8	6100	29,3	35/36
5/14	AzNIXI-104 (20000 r)	127	32,3	40,0	7,0	34,5	4,8	5930	28,5	34/35
21/23	AzNIXI-195 (5000 r)	127	31,0	37,5	6,5	34,5	4,9	5900	28,9	34/35
11/18	AzNIXI-195 (20000 r)	129	31,5	38,0	6,5	35,0	4,8	6030	28,9	35/36
12/6	AzNIXI-195 (30000 r)	128	29,0	38,2	6,5	34,0	4,8	6170	29,6	34/35

Заключение. Таким образом, полученные в результате исследований мутантные линии с комплексом хозяйственно-ценных признаков были привлечены к селекционной работе по созданию новых сортов хлопчатника, а отдельные мутантные формы, обладающие рядом биоморфологических и хозяйственно-ценных признаков – к гибридизации.

Литература

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985, 351с.

2. Кольцова Н.К. Влияние гамма-лучей на хлопчатник. Сообщение // Биологический журнал, 1999, т. 1, выпуск 3-А, с. 1-8.

3. Леонов А. Влияние гамма-лучей на семена. // Генетика, 2000, № 2, с. 17.

4. Луткова А.Н. Успехи экспериментального мутагенеза. // Биологический журнал, 2001, № 4, с. 349-352.

5. Кулиев В.М. Индуцированные авто тетраплоидные мутанты винограда // Цитология и генетика, Киев, 2011, № 3, с. 35-42.